

“ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ И НАЦИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: ОБУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОМУ НАСЛЕДИЮ”

Ниязова Сабохат Шамахмудовна

Узбекский национальный институт

музыкального искусства им. Юнуса Раджаби

Концертмейстер кафедры “Инструментальное исполнительство
макомов”

+998 90 914 48 84

Аннотация: В данной статье просвещается достойная роль национального музыкального искусства в воспитании творческой молодёжи. История нашей национальной музыки и его изучение показывается на примере предмета “Инструментального исполнительства макомов”. Рассматривается научно-музыкальное наследие средневековых музыковедов и использование образцов национального музыкального искусства в творчестве современных узбекских бастакоров и композиторов.

Kalit so‘zlar: Бухарские Шашмаком, Хорезмские макомы, Ферганско-Ташкентские макомы, эпосы, песни, загадки, сказания, пословицы, идеология, психология, традиции Наставник-ученика.

Abstract: This article discusses the significant role of our national music art in the upbringing of the younger generation. The history and study of national music are illustrated through the example of maqom instrumental performance. It explores the scientific and musical heritage of medieval musicologists and the incorporation of elements of national music in the works of contemporary uzbek composers.

Key words: Bukhara Shashmaqom, Khorezm maqoms, Fergana-Tashkent maqoms, epics, songs, riddles, legends, proverbs, ideology, psychology, Mentor-student traditions.

ВВЕДЕНИЕ

Музыкальное искусство – неиссякаемый источник эстетического вкуса, чувственного восприятия. Это увлекательный мир, который покоряет человеческое сердце и разум. Поэтому человек должен постоянно стремиться к красоте и следовать этим правилам красоты в повседневной жизни. Музыкальные традиции, мероприятия, местные обряды, проводимые в Узбекистане, формируют социальное, историческое развитие, этнопсихологические особенности, жизненный опыт, социальные взгляды узбекского народа, передаваемые из поколения в поколение на протяжении веков. Благодаря этому в учащейся молодежи приобретаются такие качества, как любовь к родине, доброта, порядочность, культурно-образовательное воспитание. В ходе реализации этих задач за годы независимости были приняты важные нормативно-правовые акты, направленные на развитие образования, в частности музыкального. Музыкальная культура узбекского народа имеет очень давнюю историю. На протяжении всего развития давно сформировавшейся цивилизации в Маварауннахре – междуречье двух рек, народная классическая музыка, традиционная профессиональная музыка, народные направления бастакоров, а также фольклорное музыкальное наследие развивались как формы и стилистически близкие исполнительские проявления, дополняющие друг друга.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Это наше музыкальное наследие и сегодня воспринимается как музыкальное отражение нашей духовной культуры. «Известно, что история развития музыкальной культуры и исполнительского искусства на великой Туранской земле началась с древнейших времен. Великие учёные Востока Мухаммад аль-Хорезми, Абу Наср Фараби, Ахмад аль-Фаргани, Абу Али ибн Сина, Пахлаван Махмуд, Мирза Улугбек, Алишер Навои, Захриддин Мухаммад Бабур, Абдурахман Джами, Наджмуддин Кавкаби, Дарвиш Али Чанги в своих трактатах о музыке, исполнительском искусстве, музыкальной науке и истории, строении музыкальных нот, стилях исполнения, давший ценные сведения о законах и правилах искусства.

Формирование этого богатого музыкального наследия, в свою очередь, произошло благодаря изобретению и совершенствованию идеально сделанных духовых инструментов. Литературовед Н.Маллаев в своей

“Истории узбекской литературы” указывает на то, что в древние времена в нашей стране музыка развивалась параллельно с художественной литературой, а также, в X-XII веках получили распространение такие струнные, ударные и духовые инструменты, как танбур, рубоб, кобыз, зир, най, чагона, шайпур, сурнай, карнай, арунан, канун.

Найденные в ходе археологических раскопок в исторических городах нашей страны инструменты, похожие на дутар, сурнай, канун и най, вырезанные на камнях изображения музыкантов, играющих на музыкальных инструментах, изображения музыкантов и певцов в миниатюрных произведениях свидетельствуют о давнем развитии исполнительского искусства в нашей стране. Из поколения в поколение устно передавались такие сложные циклы музыкального исполнительства, как маком, мугам, дастгах, навба, рага, кюи, являющиеся музыкальным наследием народов Востока.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Более 20 постановлений и указов Президента Республики Узбекистан, посвященных вопросам совершенствования исполнительского искусства, прежде всего, развитию классической музыки с созданием новых видов творчества на основе вековых исполнительских традиций, сформировали новое отношение в отрасли.

Музыкальное исполнительство развивается на основе народного музыкального творчества и его жанров. Традиции и способы исполнения также расширяются и обогащаются в процессе исполнительской практики. Фактически, исполнительская практика передавалась из уст в уста в устной форме, из поколения в поколение. Этот процесс развивался на основе традиции “Наставник-ученик”. Обучение инструментального исполнительства макомов дошел до нас через систему школ наставничества и ученичества. в литературных источниках отмечается, что эта традиция развивалась.

Каждый музыкант, намеревавшийся освоить традиционное исполнительство, непременно брал за полод одного мастера и старался овладеть у него секретами исполнения. Отдельно было отмечено, что у этой практики обязательно были свои правила. Издревле нам известно, что те, у кого не было музыкальных, исполнительских способностей и страсти к искусству, не обращались к этой профессии. А те, у кого есть способности,

любили своего наставника и пытались освоить профессию, преодолевая все трудности своей области. Можно сказать, что это также одна из самых важных характеристик инструментального исполнительства.

ОБСУЖДЕНИЕ

Как и все народы мира, узбекский народ обладает своими национальными ценностями и, вместе с тем, духовным, музыкальным и литературным наследием, которое сложилось и развивалось на протяжении его прошлого, его истории. Всем очевидно разностороннее совершенство и духовное богатство узбекского музыкального наследия. Как известно, любое национальное наследие передавалось из поколения в поколение. Это, безусловно, в устной форме веками служило развитию практики как духовности нашего народа.

Национальные ценности традиция, обычай, труд и жизненный процесс, требуемые временем, постепенно адаптируются к данному периоду и становятся традицией. В процессе формирования нашего национального музыкального наследия большое значение приобрели народные традиции. В частности, существующие традиции дополняют друг друга, приобретая особую самобытность и качество. Изучение народной музыки, которая с незапамятных времен дошла до нас в виде традиций и по требованию времени получает современное развитие, сегодня как никогда актуально. Потому что в нынешний период взаимодействия общечеловеческих культур сохранение национальных традиций, воспитание и развитие творчества приобретают очень важное воспитательное значение.

Существует ряд направлений народной музыки, сформировавшихся с незапамятных времен. К ним относятся народная музыка, классическая музыка, сочинительство и композиторское творчество. Образцы, входящие в состав нашего классического музыкального наследия, назывались традиционной музыкой. Крупной формой традиционной музыки являются наши макамы, отражающие в мелодиях духовный мир нашего народа, его жизненные переживания.

В нашей стране есть три образца макамов, которые имеют особое региональное значение. В музыкальной практике в систему Макамат входят Шашмаком – Бухарский маком, Хорезмские макамы и Фергано-Ташкентские макамы. Неизбежно, что у каждого музыкального наследия есть свои региональные аспекты. Эти аспекты прежде всего проявляются в их

исполнительских критериях. Исполнительство также имеет множество стилей. Эти стили также характеризуются разнообразием форм каждый по своему. Важнее всего узбекские национальные традиции исполнительского искусства.

Исполнительские традиции имеют как простые, так и сложные образцы в народном творчестве. Исполнение макама – сложный процесс. Поэтому в исполнительской практике возникли формы исполнения от сольного до коллективно-ансамблевого. Музыкальность ансамблевого исполнения, а вместе с тем и критерии исполнительства в музыкальных традициях народов специфичны. У каждого народа на основе своей национальной музыки и национальных ценностей сформировались методы ансамблевого исполнения. С течением времени на основе развития нашей культуры сложились своеобразные традиции ансамблевого исполнительства, как в узбекском макомном исполнительстве, так и в исполнении классической музыки, относящейся к макомным направлениям. Наше время связано с открытием новых граней ансамблевого исполнительства, созданием современных форм на основе традиций прошлого. Цель также состоит в том, чтобы сохранить наши духовные богатства, овладеть ими в совершенстве и привить их новые интерпретации в умы молодежи. Потому что большое внимание уделяется воспитанию молодого поколения, будущего нашей независимой страны, как полноценного, духовного человека. В этой статье мы изложили теоретическую и практическую информацию для молодых певцов, которые занимаются исполнительством и получают уроки по этому направлению.

Конечно, усвоение молодёжью существующих стилей исполнения послужит источником для того, чтобы в будущем стать достойными представителями своей профессии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что если каждый ученик хорошо изучит песнопения созданные в макомном направлении и образцы устного народного творчества и в дальнейшем будет применять их в процессе своей деятельности, использовать такие произведения в духовном воспитании учащихся, то у молодежи сформируется отношение к нашим древним, красочно-классическим песням, а желание их слушать и петь еще больше возрастет.

Изменения и обновления последние года отражаются на музыке, особенно в макомах. ожидается, что узбекский национальный маком получит более широкое признание во всем мире и продемонстрирует высокий уровень музыкальных ценностей. Наша цель – глубже понять историческое, культурное и музыкальное значение макомов и добиться их более широкого признания на мировой музыкальной арене. Это вносит большой вклад в развитие не только узбекского музыкального наследия, но и общей музыкальной культуры.

В нашей столице был создан Узбекский национальный центр искусства маком, и начало его плодотворной деятельности является одним из важнейших событий. С сентября 2020 года начал свою деятельность Узбекский национальный институт музыкального искусства имени Юнуса Раджаби. Он играет важную роль в достижении новых достижений и результатов в деятельности института, в исследованиях макомов и их обучении.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Маллаев Н. Узбек адабиёти тарихи. - Тошкент: Укитувчи, 1965
2. Fitrat A. O‘zbek klassik musiqasi va uning ta’rixi. - Toshkent: Fan, 1993
3. Matyoqubov O. Maqomot T., 2004
4. Matyoqubov O., Boltayev R., Aminov H. O‘zbek notasi (Xorazm tanbur chizig‘i asosida Dutor maqomi namunalari) T., 2009
5. Qosimov R. An’anaviy rubob ijrochiligi O‘zbekiston, 2000.
6. Rajabov I. Maqomlar masalasiga doir. Toshkent, 1963
7. Rajabiy Y. Shashmaqom, (I-VI); O‘bek xalq musikasi.(I-V) Toshkent. 1965
8. Yunusov R. O‘zbek xalq musiqa ijodi II-qism. T., 2000
9. Yunusov R. Sharq xalqlari maqomlari T., 2022
10. Абдурахман Джамии . Трактат о музыке. /пер. с перс. А.Н. Болдырева. Комент. В.М. Беляев. Т., 1960
11. Ибрагимов О. Фергано-Ташкентские макомы Т., 2006